

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

МИРОВОЙ ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

ORCID:0000-0002-8883-7416

Абдалиев Айдос Бахтиярович

Докторант Каракалпакского Государственного Университета

Аннотация: Статья посвящена анализу мирового опыта стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ. В условиях глобализации и быстро меняющейся экономической среды эффективное управление финансами становится критически важным для достижения устойчивого роста и конкурентоспособности. В работе рассматриваются лучшие практики и подходы, применяемые в различных странах, включая систему бюджетирования, управление рисками и внедрение современных технологий. Особое внимание уделяется роли корпоративного управления и его влиянию на финансовую устойчивость компаний. На основе проведенного анализа формулируются рекомендации для акционерных обществ, стремящихся оптимизировать свои финансовые стратегии и адаптироваться к изменениям на рынке.

Ключевые слова: стратегическое управление, финансовые ресурсы, корпоративное управление, финансовая устойчивость, инновационные технологии.

Annotatsiya: Maqola aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy resurslarini strategik boshqarish bo'yicha xalqaro tajribani tahlil qilishga bag'ishlangan. Globalashuv va tez o'zgarayotgan iqtisodiy sharoitda moliyaviy boshqaruvning samaradorligi barqaror o'sish va raqobatbardoshlikka erishish uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda turli mamlakatlarda qo'llaniladigan eng yaxshi amaliyot va yondashuvlar, jumladan, budjetlashtirish tizimi, xavflarni boshqarish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish masalalari ko'rib chiqiladi. Korporativ boshqaruvning roli va uning kompaniyalarning moliyaviy barqarorligiga ta'siriga alohida e'tibor qaratilgan. Tahlil asosida o'z moliyaviy strategiyalarini optimallashtirish va bozordagi o'zgarishlarga moslashishga intilayotgan aksiyadorlik jamiyatlari uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: strategik boshqaruv, moliyaviy resurslar, korporativ boshqaruv, moliyaviy barqarorlik, innovatsion texnologiyalar.

Abstract: The article is devoted to the analysis of international experience in strategic management of financial resources of joint-stock companies. In the context of globalization and rapidly changing economic conditions, the efficiency of financial management is extremely important for achieving sustainable growth and competitiveness. The study examines best practices and approaches used in different countries, including budgeting systems, risk management, and implementation of modern technologies. Special attention is paid to the role of corporate governance and its impact on the financial stability of companies. Based on the analysis, recommendations were developed for joint-stock companies seeking to optimize their financial strategies and adapt to market changes.

Key words: strategic management, financial resources, corporate management, financial stability, innovative technologies.

ВВЕДЕНИЕ

Стратегическое управление финансовыми ресурсами акционерных обществ (АО) играет ключевую роль в обеспечении успешного функционирования компаний на глобальном рынке. В условиях динамичной экономики, характеризующейся высокой волатильностью и множеством неопределенностей, разработка и реализация эффективных финансовых стратегий становятся необходимостью. Настоящая статья посвящена анализу мирового опыта стратегического управления финансовыми ресурсами

акционерных обществ, рассматривает лучшие практики, типичные ошибки и проблемы, с которыми сталкиваются компании в различных странах.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Автор П.Друкер в своём исследовании подчеркивает значение эффективного управления для достижения стратегических целей¹. Ф.Котлер отмечает, что интеграция маркетинга и финансов необходима для создания ценности². Г.Минцберг отмечает, что стратегия должна быть адаптивной и основанной на реальном поведении организации³. Р.Каплан и Д.Нортон рассмотрели о важности системы показателей для связи стратегии и финансовых результатов⁴. Автор Джеймс С. Даймон отметил о существовании связи между стратегическим управлением и финансовыми показателями⁵. К.Шваб отмечает о влиянии технологий на финансовое управление и стратегию бизнеса⁶. Автор Даниэль К. Бенжамин рассмотрел связь финансового анализа и стратегического принятия решений⁷. Кристофер Л.С.Кэмерон отметил, что анализ финансовых показателей является основой для стратегического планирования⁸. Автор Джон Б. Тиррелл рассмотрел, что корпоративное управление является ключевым элементом стратегического финансового управления⁹.

Из отечественных авторов можно отметить, У.К.Кобилев рассматривает методы финансового управления и их применение в акционерных обществах¹⁰.

Автор Т.А. Гуляева анализирует стратегические подходы к управлению финансами в современных условиях¹¹. Ш.Н. Турсунов исследует связь между корпоративным управлением и финансовой устойчивостью компаний¹². Д.С.Абдулаева обсуждает инновационные методы управления финансами в акционерных обществах¹³. Ф.Р.Ташбаев акцентирует внимание на важности управления рисками в финансовой практике¹⁴. Автор М.А.Мухамедов анализирует методы оценки и принятия инвестиционных решений для акционерных обществ¹⁵. С.Н.Исмаилов рассматривает важность финансовой отчетности для принятия управленческих решений¹⁶.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании использовалась научная методология, направленная на изучение международного опыта стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ. В процессе научного анализа были широко использованы методы наблюдения, обобщения, группировки, сравнения, синтеза и анализа. Метод наблюдения помог изучить практики и подходы финансового управления в различных странах. Обобщение и группировка позволили систематизировать лучшие практики в управлении финансовыми ресурсами. Метод сравнения помог выявить сходства и различия в подходах к финансовому управлению в разных странах, тогда как синтез и анализ способствовали объединению собранных данных и выведению общих выводов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Как известно, стратегическое управление финансовыми ресурсами – это комплексный процесс, включающий планирование, организацию, контроль и анализ финансовых потоков с целью достижения долгосрочных целей организации. Оно охватывает аспекты, связанные с привлечением, распределением и использованием финансовых ресурсов, а также с управлением финансовыми рисками.

- 1 Питер Друкер Управление в XXI веке, 1999, Harper Business.
- 2 Филипп Котлер Маркетинг менеджмент, 2016, Pearson Education.
- 3 Генри Минцберг Стратегия: концепции и контексты, 2007, Pearson Education.
- 4 Роберт Каплан и Дэвид Нортон Сбалансированная система показателей, 1996, Harvard Business Review Press.
- 5 Джеймс С. Даймонд Strategy and Financial Management, 2014.
- 6 Клаус Шваб Четвертая промышленная революция, 2016, Crown Business.
- 7 Даниэль К. Бенжамин Finance for Strategic Decision Making, 2021, Routledge.
- 8 Кристофер Л. С. Кэмерон Strategic Financial Analysis, 2022, Routledge.
- 9 Джон Б. Тиррелл Corporate Governance and Financial Performance, 2011, Palgrave Macmillan.
- 10 У.К.Кобилев Финансовое управление в акционерных обществах, 2020.
- 11 Т.А.Гуляева Стратегическое управление в условиях рыночной экономики, 2018.
- 12 Ш.Н.Турсунов Корпоративное управление и финансовая устойчивость, 2019, Узбекистан.
- 13 Д.С.Абдулаева Инновации в финансовом управлении, 2021, Молия.
- 14 Ф.Р.Ташбаев Анализ рисков в финансовом управлении, 2022, Iqtisodiyot.
- 15 М.А.Мухамедов Эффективность инвестиционных решений, 2021.
- 16 С.Н.Исмаилов Финансовая отчетность и ее роль в управлении, 2023.

Рисунок 1. Способности акционерных обществ в эффективном стратегическом управлении финансами¹⁷.

Из анализа мирового опыта стратегического управления финансами можно отметить, что в Соединенных Штатах Америки акционерные общества широко применяют системы управления на основе принципов Value-Based Management (VBM). Эти принципы ориентированы на максимизацию стоимости компании для акционеров.

Таблица 1. Ключевые аспекты стратегического управления финансами в Соединенных Штатах Америки¹⁸.

Аспекты	Процесс
Финансовое планирование и прогнозирование	Использование сложных моделей для предсказания финансовых результатов. Важно учитывать как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на финансовые показатели.
Оптимизация структуры капитала:	Компании стремятся к балансированию долга и собственного капитала для снижения общей стоимости капитала. Это может включать выпуск акций, облигаций или привлечение банковских кредитов.
Управление рисками:	Применение инструментов хеджирования для защиты от нежелательных колебаний на финансовых рынках, таких как валютные и процентные риски.

В странах Европейского Союза акционерные общества часто сосредотачиваются на корпоративной социальной ответственности (CSR), что влияет на их финансовую стратегию. Основные аспекты включают:

Таблица 2. Ключевые аспекты стратегического управления финансами в странах Европейского Союза¹⁹.

Аспекты	Процесс
Интеграция устойчивого развития	Включение экологических и социальных факторов в финансовое планирование. Компании, которые учитывают устойчивость, могут улучшить свои долгосрочные финансовые результаты.
Прозрачность и отчетность	Установление строгих стандартов раскрытия информации для акционеров и заинтересованных сторон. Это создает доверие и способствует более эффективному управлению.
Долгосрочные инвестиции	Ориентация на долгосрочную прибыльность, а не краткосрочные финансовые результаты. Это позволяет компаниям лучше справляться с волатильностью на рынке.

В странах Азии, таких как Япония и Южная Корея, акционерные общества применяют уникальные подходы к стратегическому управлению финансами. Основные особенности включают:

¹⁷ Подготовлено автором в ходе исследования.

¹⁸ Подготовлено автором в ходе исследования.

¹⁹ Авторская разработка.

Таблица 3. Ключевые аспекты стратегического управления финансами в В странах Азии, таких как Япония и Южная Корея²⁰.

Аспекты	Процесс
Краткосрочные и долгосрочные цели	Японские компании, например, ориентируются на балансирование краткосрочных финансовых результатов с долгосрочной стратегией роста. Это позволяет им поддерживать стабильность и развиваться в условиях экономической неопределенности.
Интеграция с поставщиками	Стратегическое партнерство с поставщиками для снижения затрат и повышения эффективности. Компании могут достигать значительных экономий за счет совместной работы и оптимизации цепочки поставок.
Гибкость и адаптивность	Быстрая адаптация к изменениям на рынке и в технологиях позволяет компаниям сохранять конкурентоспособность.

Необходимо также отметить о проблемах и ошибках в стратегическом управлении, такие как неправильная оценка рисков, которая является одной из распространенных проблем является недостаточная оценка рисков. Примеры из истории показывают, как многие компании не учли риски, связанные сипотечными кредитами, что привело к финансовым катастрофам в 2008 году. Неэффективное управление рисками может привести к серьезным финансовым потерям и репутационным рискам. Далее это может быть игнорирование корпоративной культуры, где недостаток внимания к корпоративной культуре и внутренним процессам приводит к неэффективному управлению финансами. Это может проявляться в недостаточной мотивации сотрудников и низкой производительности. Компании, которые не учитывают культуру, могут столкнуться с проблемами в реализации своих финансовых стратегий. И последнее, что хочется отметить, это краткосрочное мышление, в котором сосредоточение на краткосрочных результатах может привести к неэффективным инвестиционным решениям и ухудшению финансового состояния компании в долгосрочной перспективе. Важно знать, что компании, которые игнорируют долгосрочные цели, рискуют потерять конкурентные преимущества.

Хотелось бы привести пример из успешных практик как Apple Inc. — пример компании, которая эффективно управляет своими финансовыми ресурсами. Apple использует сложные финансовые модели для прогнозирования и анализа своих операций. Компания активно инвестирует в исследования и разработки, что позволяет ей оставаться на переднем крае технологий и сохранять свою конкурентоспособность. Следующий пример Unilever – это пример компании, которая внедряет принципы устойчивого развития в свою финансовую стратегию. Unilever активно работает над уменьшением своего углеродного следа и формированием устойчивых цепочек поставок, что позволяет ей привлекать инвесторов, заинтересованных в социально ответственных вложениях. И последнее Toyota японская компания, которая успешно балансирует краткосрочные и долгосрочные цели. Toyota внедряет принципы бережливого производства, что позволяет ей снижать затраты и повышать эффективность. Это также способствует устойчивому росту компании на глобальном рынке.

Далее рассмотрен процесс для улучшения стратегического управления финансами.

Рисунок 2. Процесс для улучшения стратегического управления финансами²¹.

20 Составлено автором.

21 Подготовлено автором.

Данный процесс поможет улучшить стратегическое управление финансами и адаптироваться к изменениям на рынке. Процесс улучшения стратегического управления финансами включает регулярный анализ ключевых финансовых показателей для выявления областей для улучшения. Инвестирование в современные технологии способствует автоматизации процессов и повышению точности анализа. Обучение персонала укрепляет кадровый потенциал и улучшает качество принимаемых финансовых решений. Гибкое бюджетирование позволяет адаптироваться к изменениям на рынке и эффективно распределять ресурсы. Управление рисками помогает идентифицировать и минимизировать финансовые угрозы. И также обучение и развитие персонала играют ключевую роль в эффективном стратегическом управлении финансами.

На рисунке представлен действия приоритетного стратегического управления финансами, которое отражает в себе тенденции и прогнозы, роль технологии и устойчивые финансы.

Рисунок 3. Приоритетное стратегическое управления финансами²².

В результате эффективное стратегическое управление финансами способствует не только финансовой устойчивости, но и улучшению общей производительности компании, позволяя ей успешно адаптироваться к изменениям в бизнес-среде.

Выводы и предложения

Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ демонстрирует, что успешные компании отличаются гибкостью, инновационностью и способностью к адаптации. Применение лучших практик из разных регионов может значительно повысить эффективность управления финансами в акционерных обществах. В условиях глобальной экономики акционерные общества должны быть готовы к изменениям и внедрять инновационные подходы для достижения устойчивого роста и конкурентоспособности. Эффективное управление финансами становится не только вопросом выживания, но и ключом к успеху на рынке, что требует от компаний постоянного обучения, адаптации и внедрения новых технологий.

Список литературы:

1. Питер Друкер Управление в XXI веке, 1999, Harper Business.
2. Филипп Котлер Маркетинг менеджмент, 2016, Pearson Education.
3. Генри Минцберг Стратегия: концепции и контексты, 2007, Pearson Education.
4. Роберт Каплан и Дэвид Нортон Сбалансированная система показателей, 1996, Harvard Business Review Press.
5. Джеймс С. Даймонд Strategy and Financial Management, 2014
6. Клаус Шваб Четвертая промышленная революция, 2016, Crown Business.
7. Даниэль К. Бенжамин Finance for Strategic Decision Making, 2021, Routledge.
8. Кристофер Л. С. Кэмерон Strategic Financial Analysis, 2022, Routledge.
9. Джон Б. Тиррелл Corporate Governance and Financial Performance, 2011, Palgrave Macmillan
10. У.К.Кобилов Финансовое управление в акционерных обществах, 2020.

²² Подготовлено автором.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.